

RIVOJLANAYOTGAN BOZORLAR XARAKTERISTIKASI, ULARDAGI MAVJUD KAMCHILIK VA MUAMMOLAR.

Tojiddinov Sardorbek Abduvahob o'g'li

Andijon qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalari instituti.

Annonatsiya Ushbu maqola bozori rivojlanayotgan mamlakatlarni tahlil qilib, ularning o'ziga xos xususiyatlarini o'rganadi. Rivojlanayotgan bozorlar tasnifi, ulardagi kamchiliklar, istiqbollar va imkoniyatlar sanab o'tiladi.

Kalit so'zlar: Rivojlanayotgan bozorlar, bozor iqtisodiyoti, globallashuv, investitsiyalar hajmi, investorlar, sanoatlashuv.

Kirish

Rivojlanayotgan bozorlar - bu sezilarli iqtisodiy o'sishni boshdan kechirayotgan va rivojlangan iqtisodiyotning barcha xususiyatlariga emas, balki ba'zilariga ega bo'lgan iqtisodiyotga ishora qiluvchi atama. Rivojlanayotgan bozorlar "rivojlanayotgan" bosqichdan "rivojlangan" bosqichga o'tayotgan mamlakatlardir.

Rivojlanayotgan bozor iqtisodiyoti - bu o'sib borishi bilan global bozorlar bilan ko'proq integratlashuvchi rivojlanayotgan davlat iqtisodiyoti. Rivojlanayotgan bozor iqtisodiyotiga kiruvchi mamlakatlar rivojlangan bozor xususiyatlarining hammasi emas, balki bir qismiga ega bo'lgan davlatlardir.

Rivojlangan bozorlarning xususiyatlari kuchli iqtisodiy o'sish, aholi jon boshiga yuqori daromad, likvidli kapital va qarz bozorlari, xorijiy investorlar uchun qulaylik va ishonchli tartibga solish tizimini o'z ichiga olishi mumkin.

Rivojlanayotgan bozor iqtisodiyoti rivojlanib borar ekan, u odatda jahon iqtisodiyoti bilan yanada integratsiyalashgan bo'ladi. Bu mahalliy qarz va qimmatli qog'ozlar bozorlarida likvidlikni oshirishi, savdo hajmini va to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar hajmini oshirishi mumkinligini anglatadi. U zamonaviy moliyaviy va tartibga solish institutlarini rivojlantirishi mumkin. Hozirgi vaqtda rivojlanayotgan

bozor iqtisodiyoti qatoriga Hindiston, Meksika, Rossiya, Pokiston, Saudiya Arabistoni, Xitoy va Braziliya kiradi.

Tanqidiy jihatdan, rivojlanayotgan bozor iqtisodiyoti past daromadli, kam rivojlangan, ko'pincha sanoatgacha bo'lgan iqtisodiyotdan yuqori turmush darajasiga ega zamonaviy, sanoat iqtisodiyotiga o'tmoqda.

ASOSIY TUSHUNCHALAR

Rivojlanayotgan bozor iqtisodiyoti - bu rivojlangan iqtisodiyotga o'tayotgan iqtisodiyot;

Rivojlanayotgan bozor iqtisodiyoti odatda yagona valyuta, fond bozori va bank tizimiga ega; ular sanoatlashtirish jarayonida bo'ladi;

Rivojlanayotgan bozor iqtisodiyoti tez o'sishi tufayli investorlarga ko'proq daromad keltirishi mumkin;

Shuningdek, ular o'zlarining maqomlari tufayli ba'zi bir o'ziga xos xavf-xatarlarga ko'proq ta'sir qilishni taklif qilishadi;

Vaqt o'tishi bilan rivojlanayotgan bozorlar odatda rivojlangan bozorlarda ko'rilgan islohotlarni qabul qiladi.

Rivojlanayotgan bozor iqtisodiyotini tushunish

Investorlar yuqori daromad olish uchun rivojlanayotgan bozorlarni izlaydilar, chunki bu bozorlar ko'pincha yalpi ichki mahsulot (YaIM) bilan o'lchanadigan iqtisodiy o'sishni tezlashtiradi. Biroq, yuqori daromad bilan birga, odatda, ancha katta xavf keladi.

Rivojlanayotgan bozorlar xavfi

Bu xavf siyosiy beqarorlik, ichki infratuzilma muammolari, valyutaning o'zgaruvchanligi va likvid bo'lmagan kapitalni o'z ichiga olishi mumkin, chunki ko'plab yirik kompaniyalar hali ham davlat yoki xususiy bo'lishi mumkin. Shuningdek, mahalliy fond birjalari tashqi investorlarga likvid bozorlarni taklif qilmasligi mumkin.

Rivojlanayotgan bozorlarda, odatda, rivojlangan mamlakatlardagi kabi yuqori darajada rivojlangan bozor va tartibga solish institutlari mavjud emas. Bozor

samaradorligi va buxgalteriya hisobi va qimmatli qog'ozlarni tartibga solishning qat'iy standartlari, odatda, ilg'or iqtisodiyoti (AQSh, Evropa va Yaponiya kabi) bilan teng emas.

Taraqqiyot belgilari

Biroq, rivojlanayotgan bozorlar odatda jismoniy moliyaviy infratuzilmaga ega, jumladan banklar, fond birjasi va yagona valyuta. Rivojlanayotgan bozor iqtisodiyotining asosiy jihati shundaki, ular vaqt o'tishi bilan zamonaviy rivojlangan mamlakatlardagi kabi islohotlar va institutlarni qabul qiladilar. Bu iqtisodiy o'sishga yordam beradi.

Rivojlanayotgan bozor iqtisodiyoti qishloq xo'jaligi va resurslarni qazib olishga qaratilgan faoliyatdan sanoat va ishlab chiqarish faoliyatiga o'tishga moyildir. Ularning hukumatlari odatda iqtisodiy o'sishni va sanoatlashtirishni rag'batlantirish uchun ataylab sanoat va savdo strategiyalarini amalga oshiradilar.

Ushbu strategiyalar eksportga asoslangan o'sishni va import o'rnini bosuvchi sanoatlashtirishni o'z ichiga oladi. Oldingi strategiya rivojlanayotgan deb hisoblangan iqtisodlarga ko'proq xosdir, chunki u jahon iqtisodiyoti bilan ko'proq aloqa va savdoni rag'batlantiradi.

Rivojlanayotgan bozor mamlakatlari ko'pincha ta'lim tizimlariga sarmoya kiritish, jismoniy infratuzilmani qurish va investorlarning mulkiy huquqlarini ta'minlash uchun huquqiy islohotlarni amalga oshirish kabi mahalliy dasturlarni amalga oshiradi.

Chegara bozorlari, odatda, rivojlanayotgan bozorlarga qaraganda kichikroq bo'lib, aholi jon boshiga to'g'ri keladigan daromadlar, bozor likvidligi va sanoatlashuvi kamroq. Ular jozibador investitsiya imkoniyatlarini taklif qilsa-da, chegara bozorlari rivojlanayotgan bozorlarga qaraganda investorlar uchun xavfliroq hisoblanadi.

Rivojlanayotgan beshta asosiy bozor

Braziliya, Rossiya, Hindiston, Xitoy va Janubiy Afrika dunyodagi eng yirik rivojlanayotgan bozorlardir. 2009 yilda Braziliya, Rossiya, Hindiston va Xitoy rahbarlari eng yirik rivojlanayotgan bozorlar o'rtasidagi siyosiy munosabatlar va

savdoni yaxshilash maqsadida tashkil etilgan "BRIC" uyushmasini yaratish uchun sammit tashkil qilishdi. Janubiy Afrika 2010 yilda "BRIC" guruhiga qo'shildi va keyinchalik "BRICS" nomini oldi.

Rivojlanayotgan bozor iqtisodiyotini tasniflash turlari

Rivojlanayotgan bozor iqtisodiyoti turli kuzatuvchilar tomonidan turlicha tasniflanadi. Daromad darajalari, moliyaviy tizimlarning sifati va o'sish sur'atlari - barchasi mashhur mezondir, ammo rivojlanayotgan bozor iqtisodiyotlarining aniq ro'yxati siz so'ragan odamga qarab farq qilishi mumkin.

Masalan, Xalqaro Valyuta Jamg'armasi (XVJ) 23 mamlakatni rivojlanayotgan bozorlar deb tasniflagan bo'lsa, Morgan Stanley Capital International (MSCI) 24 mamlakatni rivojlanayotgan bozorlar deb tasniflaydi. Ikki ro'yxat o'rtasida ba'zi farqlar mavjud. Standard and Poor's (S&P) 23 davlatni va FTSE Russell 19 davlatni rivojlanayotgan bozorlar deb tasniflaydi, Dow Jones esa 22 mamlakatni rivojlanayotgan bozorlar deb tasniflaydi.

Ushbu muassasalarning har qanday ixtiyoriga ko'ra, mamlakatni rivojlangan davlat maqomiga ko'tarish yoki chegaradosh davlat darajasiga tushirish orqali ro'yxatdan chiqarib tashlash mumkin. Xuddi shunday, rivojlangan davlatlar ham Gretsiyada bo'lgani kabi rivojlanayotgan bozorga tushishi mumkin. Chegara bozorlari rivojlanayotgan bozorga ko'tarilishi mumkin.

Xulosa:

Rivojlanayotgan bozorlar - rivojlangan bozorning ayrim xususiyatlariga ega bo'lgan, ammo hali to'liq rivojlangan bozor bo'lmagan mamlakatlar. Rivojlanayotgan bozorlar va rivojlanayotgan iqtisodiyotlar o'rtasidagi asosiy farq shundaki, rivojlanayotgan bozorlar geografiyasi yoki iqtisodiy kuchi bilan to'liq tavsiflanmagan yoki ular bilan cheklanmagan, rivojlanayotgan iqtisodiyotlar esa siyosiy va geografik chegaralar bilan cheklanadi. Ushbu mamlakatlar jadal o'sish va sanoatlashuvni boshdan kechirmoqda va allaqachon rivojlangan mamlakatlarga nisbatan yuqori xavf va daromadlilik tufayli jozibador.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Korporativ moliya instituti. "Rivojlanayotgan bozorlar." 2021-yil 5-avgust.
Jahon banki. "Jahon banki mamlakatlari va kredit guruhlar." 2021-yil 5-avgust.
2. Milliy biotexnologiya axborot markazi. "Oziq-ovqat va yoqilg'i: ekinlarning o'zgarishi ko'proq ochlikka olib kelishi mumkin." 2021-yil 5-avgust.
3. AQSh Qimmatli qog'ozlar va birjalar komissiyasi. "T. Rou Narxi: Rivojlanayotgan bozorlarning institutsional kapital fondi. 2021-yil 4-avgust.
4. Jahon banki. "Aholi, jami." 2021-yil 5-avgust.
5. Jahon banki. "Ish kuchi, jami." 2021-yil 5-avgust.
6. Jahon banki. "YaIM (hozirgi AQSh dollari) - Yevropa Ittifoqi." 2021-yil 5-avgust.
7. Jahon banki. "YaIM (hozirgi AQSh dollari)." 2021-yil 5-avgust.
8. Xalqaro valyuta jamg'armasi. "Jahon Iqtisodiy Outlook ma'lumotlar bazasi." 2021-yil 5-avgust.
9. Xalqaro valyuta jamg'armasi. "Tanlangan mamlakatlar va mavzular uchun hisobot." 2021-yil 5-avgust.